

XORAZMSHOHLAR DAVLAT BAYROG'I.

Matyaqubova Kamolaxon Maqsud qizi

Ma'mun Universiteti Tarix yo'nalishi 4-bosqich talabasi

Ismailov Shohruxmirzo Zakirjan o'g'li

Ilmiy rahbar: Ma'mun universiteti "Tarix" kafedrasida dotsenti, PhD

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20134030>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 07-may 2026 yil

Ma'qullandi: 09-may 2026 yil

Nashr qilindi: 11-may 2026 yil

KEYWORDS

Xorazmshohlar, Sulton Alouddin, Ramz, Bayroq, Tamg'a, Fath, Afrig'iy, Ma'muriy, Anushtegin, Oltintosh Sulola.

ABSTRACT

Mazkur maqolada Xorazmda hukumronlik qilgan Xorazmshohlar, Xorazmshohlar davlatlarining bayrog'i uning rangi, ramzi va janrlardagi uning ahamiyati unda aks etgan ranglarining ma'no – mohiyatlarini to'g'risida ma'lumotlar keltirilib so'z yuritiladi.

Bayrog' bir mamlakatni yoki tashkilotni namoyish qiluvchi rangli mato parchasi. Tayoq, sim va boshqa narsaga mahkamlangan muayyan rang va o'lchamdagi mato. Davlatning rasmiy ramzidir. O'rta asrlarda turkiy xalqlar orasida u tug'a deb atalgan. Bayrog' so'zi "botroq" so'zidan kelib chiqqan bo'lib, botirmoq ma'nosida keladi. Qadimgi turklar tuproqqa botirilgan tirgovichlarning uchiga qabilalarining ramzi sifatida matolar yoki iplar osar edilar. Vaqt o'tishi bilan bu Tuproqqa botirilgan yog'och To'liqlangan davlat ramziga aylanadi. Avval bayrog'lar faqatgina xabarlashish, signal berish kabi maqsadlarda ishlatilgan. Mamlakatlar o'z bayrog'iga ega bo'lishi esa, O'rta asrlarda urushlarda ikki taraf bir-biridan farqlanmoq uchun bayrog' ishlatilgan. SHunday qilib har bir mamlakatning o'z bayrog'i paydo bo'la boshlagan. Xristofor Kolumb davrida har bir kema qaysi mamlakatga mansub ekanligini bildirish uchun o'zlari bilan bayrog' olib yurishlariga majbur edi. Buning natijasida hozirgi kunimizdagi bayrog' sistemasi yaratilgan. Hozirgi kundagi eng qadimiy bayrog' bu Daniya bayrog'idir. Daniyaliklar uni Dunnebrog deb atashadi. Dunnebrog bu eng qadimgi davlat bayrog'i bo'lib, uning hujjatlashtirilgan tarixi XIV-asrlarga to'g'ri keladi. O'rta Osiyo mamlakatlari ham boshqa mamlakatlar singari XX asrning oxiriga qadar tarixda juda ko'plab davlatlarga uning bayrog'lariga guvoh bo'ldi. Lekin bu davlatlar ichida o'ziga xos va dunyo tan olgan va boshqa davlatlarga o'z ta'sirini o'tkaza olganlari sanoqlidir. Shu davlatlardan biri bu Xorazmshohlar davlatidir u Xorazm Vohasidagi, O'rta Osiyo hududidagi, eng qadimiy davlatlardan biridir. Xorazmda hukumronlik qilgan mahalliy sulolalar qadimdan Xorazmshohlar deb umumiy nomi bilan yuritilib kelinganlar. Masalan, Afrig'iylar (III – X asrlarda), Sulola asoschisi Afrig', (Dini: Zardushtiylilik, islom, Tili: Xorazmiy til) Afrig'iylar sulolasining ohirgi vakili Abu Abdulloh Muhammad. Ma'muriylar (995-1017 yillarda) sulola asoschisi Abul – Abbas Ma'mun, (Tili: Xorazm) Oltintosh sulola (1017 – 1037 yillar) Sulola asoschisi Oltin - tosh. Anushteginlar (1097 – 1231 yillarda) Sulola asoschisi Anushtegin (Dini: Sunniy islom, Tili: Fors Turkmancha)

Sulolaning ohirgi vakili Jaloliddin Manguberdi. Sulolalari xorazmshohlar unvoni bilan boshqaruv kursisida o'tirganlar.

ASOSIY QISMI

Bayrog' bizning davrimizdagi kabi Xorazmshohlar davrida ham mustaqillik ramzi edi. Hokimiyat ramzlari orasida alohida o'rini bo'lgan bayrog' oidlik, doirlik timsoli bo'lib muqaddas hisoblanadi. Jangda ustiga qon to'kilgan bayrog' aslida hurriyatning ifoda shaklidi. Hoqoniy sulton Alouddin takashni madh qilarkan uning bayrog'ining hiloli osmon burjlarini fath qildi demoqda hokimiyat ramzi o'laroq bayrog'ning ayni paytda davlatni ham aks ettirishini ko'rmoqdamiz.

Xalifaning amri bilan uning bayrog'ini Sultonning bayrog'idan oldinda olib yurdilar. Sulton buni eshitgach, ko'p qiynaldi va qalbi sindi. Bayrog' va tug'lar janglarda qo'lga kiritilgan qal'alarning minoralariga o'rnatilardi. Sulton Jaloliddin Xorazmshoh Axlotni qo'lga kiritgach odatdagidek zafarini bildirish uchun yozdirgan fatxnomasida qal'a minoralari bayrog' va tug'lar bilan bezandi demoqdadir.

Bayrog' va tug'lar jang paytida qo'shin uchun ma'naviy bir tayanch dushmanga qarshi qo'rqitish unsuri o'laroq ham vazifa bajarardi. janglarda ko'psonli bayrog'lardan foydalanish, ranglarini ko'paytirish, balandlarga ko'tarishdan maqsad qalblarga qo'rquv uyg'otmoqdir, boshqa hech bir sabab yo'qdir. Xorazmshohlarda ham Saljuqiylarda bo'lganidek, bir qancha bayrog' va tug'lar bor edi. Tabiiyki, hukumdorlarning, harbiy qismlarining va xonadonlarning a'zolarining ham alohida - alohida bayrog'i va tug'lari bo'lganligini bilamiz. Xorazm Sultonlari bayrog'larining rangi qora edi. Qora rang hammamiz bilamizki bu kuch, rasmiylik, sirlilik, nafislik va ishonch va qatiyatlikni anglatadi.

Jaloliddinning bayrog'i qora rangda bo'lgan Xorazmshohlar o'g'izlarning bekdili urug'iga mansub bo'lgan. Shu bois ularning qora bayrog'ida bu urug'ning tamg'asiz etgani va Sulaymonning ism va laqablari yozilganligi tabiiydir. Sayohat, safar asnosida yoki urush vaqtida hukumdorlarning bayrog'ini bayrog'dor yoki bir necha bayrog'dorlar olib yurgan. Ziyo Buniyodov Anushtagin Xorazmshohlar Davlati kitobida Amirul-a'lam (a'lamdor) - sulton bayroqdori. Sulton Aloiddin Muhammadning a'lamdori Shamsiddin edi, deb yozadi. Bu shuni ko'rsatadiki Xorazmshohlar davlatida bayrog'ni qo'lida ko'tarib yuruvchi va unga mas'ul insonni, lavozim egasini Amirul-a'lam deb atashgan.

Xulosa

Agar tarixga nazar tashlasak, bayrog' bu davlatning kuch-qudratini va insoniyat tarixini aks ettiradigan o'ziga xos ramzdir. Xorazmshohlar davlati bayrog'i va u haqidagi ma'lumotlar juda kam, bizgacha unchalik ko'p ma'lumotlar yetib kelmagan. Faqatgina tarixchi olimlar: Maryam Gurbuz, Ziyo Buniyodov va Saburova Sevara Atabayevnalarning asarlarida Xorazmshohlar davlatining bayrog'ining rangi qora ekanligi, bayrog' qo'shin uchun ma'naviy tayanch, dushmanga qarshi qo'rqitish unsuri bo'lganligi, va shu davrda Hukumdorlik ramzini ham ifodalaganligini va Jaloliddin Manguberdining bayrog'i qora rangda bo'lganligi haqida ma'lumotlarni olamiz. Shunisi aniqki bu ma'lumotlar haqiqatga ancha yaqindir. Ammo bu ma'lumotlar menimch biz Xorazmshohlar va ularning tarixi haqida bilishimiz va u haqida ma'lumotlar olishimiz uchun bu ma'lumotlar judda-judda kam. Hammamiz bilamiz Xorazmshohlar o'g'zlarning bekdili urug'iga mansubligini bu esa ularning bayrog'i rangi qoraligi unga sultonning ism va laqablari yozilganligi tabiiydir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Akbar Zamonov, Sardorbek Abdusodiqov, O'zbekiston Tarixi II qism (IX-XIV asr o'rtalari) Toshkent 2024.
2. Xorazm Viloyati Ma'naviyat va Ma'rifat Kengashi Jaloliddin Manguberdi fondi; Maryam Gurbuz. Xorazmshohlarda davlat tashkiloti iqtisodiy va madaniy hayot, Tarjimon; Nazarbek Rahim, Urganch -2022 Ogohiy Nashriyoti matbaa.
3. Anushtegin -Xorazmshohlar davrida Xorazm (1097-1231yy) Muallif; Saburova Sevara Atobayevana, Masul muharrir; SHodmon Vohidov, Toshkent 2008.
4. Ziyo Buniyodov, Anushtegin Xorazmshohlar Davlati (1097-1231), Toshkent, G'ofur G'ulom nomidagi adabiyot va sa'nat nashriyoti 1998.

INNOVATIVE
ACADEMY